

**O PROFESSOR DE EJA E AS BARREIRAS EDUCACIONAIS NO ATENDIMENTO
AOS ALUNOS SURDOS DE ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM
BELÉM, PARÁ.**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393117

*Catarina Pinheiro Jatahy*¹

*Renne Imar de Melo Souza*²

*Tereza Caroline Coelho da Paixão*³

*Luana Costa Viana*⁴

RESUMO: O presente trabalho aborda o papel do professor que atende aos alunos surdos no EJA. O objetivo geral é compreender quais são as possíveis barreiras educacionais enfrentadas pelos professores do EJA com os alunos surdos de uma escola pública em Belém, Pará. Os objetivos específicos são: Identificar a existência de barreiras educacionais relatadas por professores do EJA com os alunos surdos de uma escola da rede pública de ensino; descrever a percepção dos professores a respeito do impacto causado por essas possíveis barreiras educacionais existentes no EJA; abordar estratégias de ensino voltadas para alunos surdos adultos que frequentam o EJA em escolas públicas. O estudo optou pela abordagem qualitativa por meio da pesquisa de campo e revisão bibliográfica. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada aplicada aos professores da escola no período noturno. Como referencial teórico optou-se por contribuições de Rocha (2012), Caldas (2016), Perlin e Strobel (2006), Barbosa e Menezes (2020). Os dados parciais coletados permitiram compreender que há barreiras educacionais desde o primeiro momento em que tais professores da rede básica de ensino tiveram contato com os alunos surdos e que algumas dessas barreiras persistem. A análise apontou que ocorreram avanços nas metodologias adotadas, pois a escola abriu espaço para estagiários da área de Libras que tem contribuído com os professores no trabalho desenvolvido junto aos alunos surdos. Verificou-se situações nas quais os professores regentes obtiveram maior interação com os alunos surdos e superaram dificuldades num processo crítico e problematizador de ensino. Portanto, o desenvolvimento de metodologias adequadas para alunos surdos pode auxiliar no seu desenvolvimento e na aprendizagem, além de promover a interação entre os alunos e destes com os professores facilitando o processo de inclusão e a mudança de perspectiva de ambos diante as dificuldades enfrentadas durante as aulas.

Palavras-chave: EJA, Barreiras educacionais, Metodologias de ensino.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, catarinajatahy@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, rennerimarsouza@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA.